

Optimización de los procesos del almacén en una empresa Metalmecánica mediante Simulación en FlexSim

K. L. Avilés Coyoli^{1*}, L.G. Aldana Alfaro¹, S.Martínez Pagola² J, González Nava¹,

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Pachuca, Departamento de Ingeniería Industrial; ²Departamento de Sistemas y Computación. Carretera México - Pachuca Km. 87.5, C.P. 42083, Colonia Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

* katiacoyoli@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente proyecto está dirigido hacia la optimización de los procesos en el almacén de la empresa metalmecánica IBM ubicada en la ciudad de Pachuca Hidalgo, con el fin de mejorar su funcionamiento y gestión por medio de la simulación. La metodología utilizada fue una adaptación a la propuesta por (Law & Kelton, 2010). Una vez construido y validado el modelo se evaluó con el Software *FlexSim* 2018 la alternativa de una nueva distribución en el sistema inicial logrando la optimización del tiempo de recorrido en un 52.3% y el tiempo de operación en un 37.95 % fortaleciendo de esta manera la toma de decisiones gerenciales en la empresa sin necesidad de construir, destruir o perturbar el sistema en cuestión.

Palabras clave: Almacén, simulación, *FlexSim*, Optimización.

Abstract

This project is aimed at optimizing processes in the warehouse of the metalworking company IBM located in Pachuca Hidalgo city, in order to improve its operation and management through simulation. The methodology used was an adaptation to the one proposed by (Law & Kelton, 2010). Once the model was built and validated, the alternative of a new distribution in the initial system was evaluated with the *FlexSim* 2018 Software, achieving the optimization of the travel time by 52.3% and the operating time by 37.95%, thus strengthening the intake of managerial decisions in the company without the need to build, destroy or disturb the system in question.

Key words: Warehouse, simulation, *FlexSim*, Optimization.

Introducción

En la actualidad, las empresas sin importar su tamaño buscan cada vez más el acercamiento a la competitividad, la mejora continua de los procesos, además de estrategias que permitan alcanzar sus niveles de éxito, reduciendo costos y mejorando el resultado final en el menor tiempo posible favoreciendo así la toma de decisiones (Labarca, 2007). Es así que mediante la optimización de los procesos se logran resultados consistentes, dirigidos y alineados con los objetivos de las empresas y a través de la gestión estos se identifican, diseñan, modelan, organizan, documentan, miden, monitorean y mejoran de forma continua (Alva, 2016).

En este sentido la Simulación se ha convertido en una herramienta que permite determinar y observar el comportamiento de los procesos, las fallas que se encuentren o se pudieran presentar en el sistema, permitiendo saber qué es lo que ocurriría en un proceso al modificar una o varias variables, lo que permite obtener la mejora de resultados y hacer cualquier cambio pertinente en él (Caselles, 2008). Así mismo, el hecho de diseñar el modelo de un sistema y simularlo, acelera la comprensión del proceso o del sistema que se esté evaluando logrando explicar, capacitar, mejorar y probar cualquier posible solución.

Atendiendo a estas consideraciones se desarrolló este proyecto enfocado a la optimización de los procesos del almacén en la empresa IBM Maquinados, ubicada en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; la cual está dedicada a la fabricación de equipos y refacciones industriales para la industria minera de la región y del país. Las principales problemáticas detectadas fueron: la deficiencia en los procesos del almacén generada por los excesivos tiempos de recorrido y de proceso influyendo estos factores en el desempeño del área productiva, aunado a lo anterior se detectó una deficiente distribución del área debido a la falta de un orden y clasificación de materia, producto terminado y herramental, siendo el objetivo de este trabajo el optimizar los procesos de

recepción, almacenamiento y suministro para agilizar el funcionamiento y control del almacén, con la ayuda de la simulación como herramienta de evaluación.

Metodología

El desarrollo del proyecto se dividió en 6 etapas (Figura 1), realizando una adaptación a la metodología propuesta por Law & Kelton (2010), quien definió 10 etapas: 1. Formulación del problema y plan de estudio, 2. Recolección de datos y definición del modelo, 3. Validación del modelo preliminar 4. Construcción del modelo en computadora y verificación, 5. Realizar corridas piloto, 6. Validación del modelo en computadora 7. Diseño de experimentos, 8. Realizar corridas del modelo, 9. Analizar datos de salida, 10. Documentación, presentación e implementación de resultados, en la adaptación se agrega el análisis inicial del sistema (1), las etapas 5, 6, 7, 8 y 9 propuestas por Law & Kelton, se integraron en la última etapa (6) de la metodología adaptada (Figura 1), considerando que la documentación se realiza durante el desarrollo del proyecto.

Figura 1. Metodología empleada.

1. Análisis Inicial

Se realizó un análisis inicial de la situación en la que se encontraba el almacén de la empresa, estudiando los flujos de materiales, personas, logística, producción de las áreas de trabajo y recabando la información necesaria que permitiera determinar las posibles áreas de mejora en el área.

2. Formulación del problema

Una vez detectadas y jerarquizadas las problemáticas detectadas se determinó que el problema principal del almacén era la deficiencia en los procesos de recepción, almacenamiento y suministro de materiales, causada por la incorrecta distribución en esta área.

3. Recolección de datos y definición del modelo.

En esta etapa se llevaron a cabo actividades como la definición del sistema, de las variables de interés, el diseño de las plantillas para recolección de datos, la recolección de datos y finalmente los análisis estadísticos de las muestras obtenidas, en la Tabla 1 se presentan los tres productos que se gestionan dentro del almacén y que para efectos de la simulación fueron denominados: entidades, sus atributos, variables, recursos, localización y eventos para cada uno de éstos.

Tabla 1. Componentes del Almacén desde el enfoque de la Simulación.

Sistema	Entidades	Atributos	Variables	Recursos	Localización	Eventos
Almacén	Materia prima	Tipo de material, peso, medidas	Tamaño, medidas, composición	Camionetas, carros de carga, obreros	Zona de recepción y almacenamiento	Llegada de materia prima, inspección, registro
	Herramental	Variedad de herramientas mecánicas	Cantidad de herramienta, medidas, tiempo de vida	Cajas de herramienta, obrero	Zona de almacenamiento y suministro	Solicitud y entrega de cajas de herramienta, acomodos, y recolección
	Producto Terminado	Volumen, modelos de producto terminado	Precio, tiempo de entrega, volumen de pedido	Cajas, carros de carga, obrero	Zona de almacenamiento y embarque	Inspección, etiquetado, empaquetado, aprobación

Previo a la simulación de un sistema los diagramas de flujo pueden utilizarse para analizar las interacciones en un sistema existente o para modelar uno nuevo, en la Figura 2 se muestra el diagrama para el suministro de herramental en el almacén de la empresa. Con la ayuda de éstos se diseñaron los formatos para la recolección de los datos de entrada para poder llevar a cabo el modelo de simulación (Fig. 3). Estas actividades se realizaron para cada uno de los procesos en el almacén que consisten en la recepción, almacenamiento o suministro de materia prima (MP), suministro de herramental (H) y producto terminado (PT), con la finalidad de analizar las actividades desarrolladas para cada proceso.

Figura 2. Diagrama de Flujo del proceso de suministro de herramental.

Una vez identificado el flujo de información en cada proceso y definidas las variables de interés se realizó la recolección de datos. Se registraron 30 observaciones para para cada proceso en el periodo del 15 de abril al 10 de mayo 2018, los tiempos están en segundos para cada una de las variables de interés definidas en el modelo, en la Figura 3 se muestran los datos para el proceso de recepción de materia prima cuyas variables son: x1=llenado de la hoja de revisión, x2=toma de medidas de la pieza, x3=recorrido interior, x4=acomodo en anaquel, x5=llenado de información en el escritorio y x6=registro de información en la base de datos. Este registro de tiempos se realizó para cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el almacén de la empresa (suministro de herramental y producto terminado).

		1		Materia Prima					
Fecha de realización:		21 de Abril de 2018		Proceso :	Materia prima	Operario:	Victor		
Seccion/ Area:		Almacen		Material:	Acero 1018	Aprovision:	X		
		X1	X2	X3	X4	X5	X6		
n	Hoja de revision	Toma de medidas	Recorrido a interior	Acomodo en anaquel	Escritorio	Registro en base de datos	Total	Turno	
1	7.67	10.33	14.33	8.66	13.57	75.28	129.84	1	
2	7.32	9.45	15.12	8.25	13.3	76.67	130.11	1	
3	7.23	10.21	15.02	9.32	12.78	78.66	133.22	1	
4	7.03	10.45	15.53	8.22	13.12	75.92	130.27	1	
5	6.91	10.79	14.45	8.14	13.57	76.15	130.01	1	
6	7.66	9.93	14.95	8.98	13.59	76.85	131.96	1	
7	7.9	11.3	15.17	8.17	13.4	76.23	132.17	1	
8	8.09	10.67	15.66	8.56	13.85	73.54	130.37	1	
9	9.55	10.99	17.26	8.57	13.19	78.3	137.86	1	
10	7.27	10.13	15.97	9.15	14.98	79.58	122.1	1	
11	6.98	10.25	15.84	8.85	13.99	76.64	131.95	1	
12	7.63	10.07	15.73	8.43	13.94	75.63	131.43	1	
13	7.94	10.97	15.64	8.55	13.65	76.53	133.28	1	
14	7.36	10.06	14.98	8.54	13.86	76.64	131.44	1	
15	7.09	10.89	15.39	8.05	13.76	76.93	132.11	1	
16	8.05	10.19	15.54	8.25	13.06	76.84	131.93	1	
17	7.64	10.43	15.06	8.96	13.42	76.43	131.94	1	
18	7.93	10.84	15.94	8.65	13.86	75.54	132.76	1	
19	7.12	10.93	18.03	8.76	13.43	78.54	134.81	1	
20	7.45	10.67	15.93	8.84	13.23	76.44	132.56	1	
21	7.87	10.42	15.43	8.65	13.85	79.85	136.07	1	
22	7.67	10.25	15.73	8.04	13.84	76.54	131.87	1	
23	7.84	10.78	14.16	8.63	13.32	75.96	130.45	1	
24	7.36	10.15	15.97	8.52	13.01	76.94	131.95	1	
25	6.79	10.85	15.48	8.43	12.96	77.94	132.45	1	
26	7.29	11	15.93	8.81	13.75	77.54	134.32	1	
27	7.98	11.05	14.96	8.02	13.65	77.43	133.09	1	
28	7.39	10.93	14.1	8.28	14.65	79.96	135.31	1	
29	6.59	10.68	15.87	8.63	13.89	76.23	131.89	1	
30	7.68	10.34	15.67	8.96	13.65	76.44	132.74	1	

Figura 3. Plantilla de recolección de datos.

Una vez recolectados los datos para cada uno de los procesos, se realizó el ajuste de datos mediante el uso del software *EasyFit*, con el fin de determinar las distribuciones estadísticas para cada uno los tres diferentes procesos y sus variables de interés (Tabla 2).

Tabla 2. Ajuste estadístico de datos para las variables de interés con el software *EasyFit*.

Proceso	Variable de interés	Distribución
Recepción, almacenamiento o suministro de materia prima (MP)	Hoja de revisión	Gamma
	Toma de medidas	Weibull
	Recorrido interior	Normal
	Acomodo en anaquel	Erlang
	Escritorio	Normal
	Registro en la base de datos	Erlang
Suministro de herramental (H)	Llegada de tornero	Weibull
	Inspección de herramienta	Weibull
	Llenado de nueva hoja de herramienta	Weibull
	Recolección de herramienta	Gamma
	Salida	Weibull
	Reacomodo	Weibull
Producto Terminado (PT)	Inspección	
	Limpieza	uniforme
	Empaquetado	Uniforme
	Etiquetado	Weibull
	Registro	Uniforme
	Acomodo	Weibull

4. Verificación del modelo.

Una vez que se realizó el modelo conceptualmente, este fue avalado por el personal del almacén y responsables de la gerencia de la empresa. El siguiente paso dentro de esta etapa fue calcular el número óptimo de corridas (réplicas) para la simulación, tomando en referencia los datos recolectados en la etapa anterior. Según (Vales, 2008) para una población n_1 de 30 o menos elementos, el cálculo óptimo de las simulaciones está dado por la ecuación 1. Resultando que el número de réplicas óptimo para el modelo de simulación fue de 13.

$$n = \frac{s^2(t_{n_1-1, \alpha/2})^2}{K^2} \dots\dots\dots\text{ecuación 1}$$

Dónde:

t=estadístico de la distribución t student

K=Desviación absoluta máxima permitida sobre la media de la distribución a simular

S^2 = Estimados de la variación de la distribución a simular

5. Construcción del modelo

El montaje de simulación fue realizado en el programa *FlexSim* 2018, este Software permite modelar, simular, predecir, visualizar y entender con precisión problemas de sistemas de manufactura y logística sin la necesidad de programaciones complicadas (Simón *et. al.* 2013), en la Tabla 3 se muestran los elementos que se utilizaron para el desarrollo del modelado del sistema.

Tabla 3. Elementos de la simulación en FlexSim.

Elemento	Ilustración	Función
Source (3)		Generan el abastecimiento de material (Materia Prima, Producto Terminado y Herramental)
Queue (2)		Funcionan como almacenes temporales antes de realizar alguna acción con los elementos dentro del sistema.
Racks (6)		Tienen la función de mantener los productos, su función es tal cual en el sistema real
Processor (2)		Estos dos tienen la función de recepción y suministro.
Operator (1)		Este elemento cubrirá la función del operario como en el sistema real.
Networknodes		Nos permiten el traslado dentro del sistema, simulando las rutas que pudiera tomar el operario.
Sink (1)		Nos permite darle salida a los elementos que estén dentro del sistema (Materiales)

La Figura 4 muestra el modelo inicial del almacén, se utilizaron medidas reales mediante la adecuación del plano del almacén, con la ayuda de la recolección de datos, se utilizaron tiempos reales entre los procesos desarrollados en el área.

Figura 4. Simulación del sistema inicial

Una vez que se modeló el sistema inicial, se desarrolló el modelo propuesto del sistema basado en una adaptación de la metodología ABC, la cual consistió en definir el grado de utilización de cada material por cada área ya que anteriormente se encontraban sin orden alguno mezclándose indiscriminadamente la materia prima (MP), producto terminado (PT) y herramental (H). La clasificación fue: A para MP (*rack* amarillo), B para PT (*rack* azul) Terminado y C para H (*rack* naranja), logrando de esta manera delimitar las áreas y la ubicación de cada uno en el almacén, dando pauta a una nueva distribución de éste. En la Figura 5 se puede observar la distribución inicial y la propuesta (ambas se realizaron con el software *AutoCad*) basada en la adaptación de la metodología, se percibe la delimitación de áreas y pasillos.

Figura 5. Distribución Inicial y propuesta

Una vez teniendo los criterios de la nueva distribución, se modeló la propuesta del nuevo *Layout* como se observa en la Fig. 6, en base a la metodología antes mencionada.

Figura 6. Simulación del modelo propuesto.

6. Corrida del modelo y análisis de resultados.

Una vez concluidas las réplicas del modelo original y del modelo propuesto, se analizaron las siguientes medidas de desempeño: tiempo de proceso, porcentaje de utilización, tiempo y distancia de recorrido. En la Figura 7 se

muestra un comparativo entre los tiempos de proceso evaluados en el modelo propuesto de simulación respecto a la situación inicial del almacén, se puede observar que con la implementación de la nueva distribución los tiempos de proceso disminuyen en un 18.8%, 11.9% y 28.3 % respectivamente para cada operación.

Figura 7. Comparación de los tiempos de proceso y el porcentaje de mejora

La Figura 8 muestra el porcentaje de utilización para cada uno de los racks instalados dentro del almacén antes y después de la propuesta de mejora, logrando que estos elementos tengan ahora un mayor aprovechamiento en el área.

Figura 8. Porcentaje de utilización de racks en el almacén.

Respecto a los tiempos de recorrido y distancia que los trabajadores recorren en el almacén, en la Figura 9 se observa un porcentaje de mejora de 31.8% y 52.3 % respectivamente.

Figura 9. Tiempo y distancia de recorrido.

Resultados y discusión

La propuesta de la nueva distribución cumplió con su objetivo, el cual era mejorar los procesos desarrollados en el almacén, desde la reducción de tiempos, distancias, recorridos, y utilización de las áreas. Los rangos de mejora para los tiempos de proceso disminuyeron en un intervalo de 11 a 28%, demostrando que la distribución inadecuada del almacén interrumpía el desarrollo de las operaciones haciéndolas tardías. Por otra parte la simulación permitió evaluar la utilización de los *racks*, dando lugar a una mejor asignación y aprovechamiento de los espacios, aumentando el porcentaje de utilización de éstos desde un 20 a 70%. Uno de los principales problemas eran los excesivos tiempos y las distancias de recorrido, gracias a la simulación se logró observar un porcentaje de mejora, reduciendo los tiempos de recorrido de 266.07 segundos a 126.85 y la distancia que los trabajadores transitaban de 71.35 metros a 44.18.

Conclusiones

Una vez finalizado este trabajo es posible afirmar que la simulación se basa en el análisis de un modelo del sistema real permitiendo experimentar con él de manera que se puedan hacer cambios que ayuden o mejoren el proceso mismo, sin que se afecte el sistema real (Cantú 1996). En este sentido el software *FlexSim* es un programa de simulación que permite crear modelos semejantes a los reales con gran facilidad permitiendo evaluar las propuestas de mejora y ajustar la información facilitando así la toma de decisiones. Se destaca la reducción de los tiempos de los procesos de recepción, almacenamiento y suministro en un 18.8%, 11.9% y 28.3% respectivamente. Con la adaptación de la Metodología ABC se logró el aumento en la utilización de los *racks* en un 20% y 70% y finalmente con la nueva distribución implementada en el Software se redujo la distancia de recorrido en un 38.91% y el tiempo de recorrido en un 52.3%. Por último con las mejoras en los procesos del almacén fue posible coadyuvar en la optimización de los procesos en esta área sin necesidad de alterar el sistema real contribuyendo también en la toma de decisiones en la empresa.

Referencias

1. Alva, G. (2016). *GESTIÓN*. Obtenido de ¿Cuáles son las ventajas de optimizar los procesos en las empresas?: <https://gestion.pe/tendencias/son-ventajas-optimizar-procesos-empresas-121297-noticia/>
2. Cantú D., J. H. (1996) "Simulación y modelos estocásticos", Editorial McGraw Hill, México.
3. Caselles, A. (2008). *MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS*. Universitat de València.
4. Labarca, N. (2007). Consideraciones teóricas de la competitividad empresarial. *Omnia*, 13(02), 158–184.
5. Law, A., & Kelton, D. (2010). *SIMULATION MODELING ANALYSIS*. McGRAW· HILL.
6. Simón-marmolejo, I., Santana-robles, F., Granillo-macías, R., Piedra-mayorga, V. M., & Autónoma, U. (2013). La simulación con FlexSim , una fuente en las operaciones de un sistema híbrido. *Científica*, 17(1), 39–49.
7. Vales, G. (2008). *Apuntes de Simulación* . Acapulco, Mexico. : Instituto Tecnológico de Acapulco .